

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

ma'naviy jihatdan tayyorlamasak, turli inqirozlarga duchor bo'lishlari mumkin. Hattoki, zamonaviy jamiyatda ortib borayotgan ruhiy bosim va suitsid holatlari bunga misol bo'la oladi. Shu bois So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari yoshlarni ruhiy barkamollikka tayyorlash, ularni ma'naviy qadriyatlarga tayanib ulg'aytirish uchun bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida ham dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda, "Sabot ul-ojizin" bugungi ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. U diniy-ma'rifiy, axloqiy va pedagogik qarashlarni uyg'unlashtirgan holda, yoshlarni komil inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois So'fi Olloyor merosi faqat tarixiy qadriyat sifatida emas, balki zamonaviy pedagogika uchun ham boy manba sifatida baholanishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Сўфи Оллоёр. Сабот ул-ожизин. Т.: Меҳнат, 1991.
2. Sirojiddinov Sh. So'fi Olloyor ilohiyoti. 1-qism T.: Jamiyat va burch. 2001. 7-b.
3. So'fi Olloyor. Risolai aziza "Sabot ul-ojizin sharhi" (Tuzuvchi: B. Hasan). T.: A.Qodiriy nomidagi "Xalq merosi" nashriyoti. 2000. 6-b.
4. Suvonqulov I. So'fi Ollohyor. T.: Fan, 1995. 23-b.
5. Valixojayev B. Miyonqol adabiy muhitida So'fi Olloyorning mavqeyi. Muloqot jurnali, 1996. 3-son. 56-b.
6. Zohidov R. Ravoyihur Rayhon (Sabot ul-ojizin sharhlari). T.: Sharq, 2022.

UO'K: 378.3.811.512

AMALIY MASHG'ULOT, UNING AHAMIYATI VA TURLARI, HAMDA BOSHQA O'QUV MASHG'ULOTLARDAN FARQLI JIHATLARI <https://zenodo.org/records/17070960>

Xo'jabekova Mukarramoy Murodillo qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada amaliy mashg'ulotlar talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va real hayotda qo'llash imkonini beruvchi mashg'ulot shakli ekanligi, bu mashg'ulot turi odatda talabalarda aniq ko'nikmalarni shakllantirish, ilmiy tushunchalarni hayotiy misollar bilan tushuntirish va nazariy bilimlarni amalda qo'llaynolish ko'nikmasini hosil qilish, mustaqqil ishlash yordamida o'z ko'nikmalarini rivojlantirishi, uning usul va yo'llari yoritib berilgan.*

Kalit so'z: *ko'nikma, malaka, yo'nalish, amaliy mashg'ulot, o'quv mashg'uloti, ahamiyati, mashg'ulot turlari.*

Аннотация. *В данной статье объясняется, что производственная практика – это форма обучения, позволяющая студентам закреплять теоретические знания и применять их в реальной жизни. Производственная практика обычно включает в себя формирование у студентов конкретных навыков, объяснение научных концепций на примерах из реальной жизни, развитие умения применять теоретические знания на практике, а также развитие самостоятельности в процессе самостоятельной работы, освещаются её методы и способы.*

Ключевые слова: *умения, навыки, квалификация, направление, практическое обучение, стажировка, значимость, виды стажировок.*

Abstract. *This article explains that practical training is a form of training that allows students to consolidate their theoretical knowledge and apply it in real life. This type of training usually involves forming specific skills in students, explaining scientific concepts with real-life examples, and developing the ability to apply theoretical knowledge in practice, and developing their independence skills through independent work, and its methods and ways are highlighted.*

Keywords: *skills, qualifications, direction, practical training, training, importance, types of training.*

Barchaga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda ta'lim sifati va unga qo'yilgan talablar, shu bilan birga yaratilayotgan sharoitlar ham jahon miqyosidadir. Xususan, oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va uni yanada rivojlantirish masalasi muhtaram prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning qaror va farmonlari bilan ham e'tirof etilayotgani bejiz emas. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish belgilab qo'yilgan [1].

Oliy ta'lim muassasasidagi amaliy mashg'ulotlar nima? Uni ma'ruza va boshqa mashg'ulot shakllaridan asosiy farqi nimada? Javob esa aniq bu bir mavzuni turli shakllarda, turli ma'lumotlar bilan yetkazib berishning har xil ko'rinishidir.

Ma'ruza - bu universitetdagi dars turi bo'lib, unda o'qituvchi og'zaki ma'lumot beradi, talabalar esa passiv ravishda idrok qiladilar va qayd qiladilar. Ma'ruzalarda nazariy masalalar bayon qilinadi, talabalarini ilmiy yondashuvlar va tadqiqot usullari bilan tanishtiradi.

Ularning o'quv jarayonida rolini quyidagicha izohlash mumkin.

1.Bilimlarning mustahkamlanishi. Talabalar nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlaydi.

2.Ko'nikmalarni rivojlantirish. Amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar o'zlari o'rgangan bilimlarni real hayotda qo'llash ko'nikmasini rivojlantiradi.

3.Muammolarni hal qilish qobiliyati, talabalar muayyan amaliy vazifalarni bajarish jarayonida o'z sohasiga oid muammolarni tahlil qiladi va ularga yechim topish ko'nikmasini rivojlantiradi.

4.Jamoa bilan ishlash. Amaliy mashg'ulotlar ko'pincha jamoa shaklida o'tkaziladi, bu esa talabalarga o'zaro muloqot qilish, fikir almashish va birgalikda ishlash imkoniyatini beradi.

5.Ijodiy fikirlash. Amaliy mashg'ulotlarda turli materiallardan foydalaniladi bu talabalarining ijodiy fikirlash va muammolarini yangiciga usullarda hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi [2].

Amaliy mashg'ulotlarning vazifasi.

1.bilimlarni amaliyot bilan bog'lash

2.mutahassislik ko'nikmalarini rivojlantirish

3.tajriba ottirish

4.ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish

5.o'z-o'zini baholash va tahlil qilish

Amaliy mashg'ulotlarda talabalar bilimlarini qo'llash, real muammolarni hal qilish bilan shug'ulanadi. Bu darslar nazariyani amaliyot bilan mustahkamlashga qaratilgan bo'lib ko'pincha muammolarni yechish, loiha bajarish, masala ustida ishlash kabi usullar orqali o'tkaziladi. Shunday qilib amaliy mashg'ulotlar talabalarga o'rgangan bilimlarini real hayotda qo'llash, mutaxassislik bo'yicha zarur ko'nikmalarni shakillantirish imkonini beradi va ularni kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga tayyorlaydi.

Har qanday turdagi universitetdagi amaliy mashg'ulot har doim ta'lim maqsadlari va vazifalariga ega. Bundan tashqari, o'quv faoliyatining ushbu shakli o'qituvchiga o'quvchilarning haqiqiy bilim darajasini ko'rish va kerak bo'lganda dasturni to'g'rilash imkonini beradi.

Amaliy mashg'ulotlarning ko'p turlari mavjud. Bu, ayniqsa, Liberal Arts, Agile va Scrum, adaptiv ta'lim va boshqa yondashuvlar kabi zamonaviy ta'lim modellaridan foydalanadigan universitetlar uchun to'g'ri keladi. Shunday qilib, universitetlarda qanday amaliy mashg'ulotlar ko'proq uchraydi:

- individual mustaqil ish;
- nazorat vazifalari va tekshirish mashqlarini yechish;
- laboratoriya ishlari;
- *amaliy tadqiqotlar va tajribalar*;
- *tarbiyaviy munozaralar*;
- *davra suhbatlari*;
- *guruh seminarlari*;
- *tadqiqot ustaxonalari*;
- *muammoli vaziyatlarni hal qilish*;
- *biznes o'yinlari*;
- *ta'lim olish*.

Oliy ta'lim muassasalarida amaliy mashg'ulotlarning umumiy maqsadlari nimadan iborat:

- talabalarga olingan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llashga o'rgatish;
- ishda ilmiy usullardan faol foydalanishni ko'rsatish: solishtirish, kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va mustaqil tadqiqot olib borish;

- kerakli ma'lumotlarni mustaqil izlash, ilmiy adabiyotlar bilan ishlash va yangi materialni o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish;

- ta'lim holatlarini qurish va samarali echimlarni topish ko'nikmalarini shakllantirish;
- tanqidiy fikrlash asoslarini yaratish;
- amaliy masalalarni yechishni o'rgatish;
- kasbiy etikaning asosiy tamoyillarini shakllantirish;
- malakali taqdimot qilish va ijodiy loyihalarni himoya qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- yakka va guruhda ishlash ko'nikmalarini shakllantirish [3]

Har bir amaliy vazifaning o'ziga xos tuzilishi mavjud.

Qoida tariqasida, jarayon quyidagi sxema bo'yicha quriladi:

1. Oldingi kurs materialini qisqacha eslatish.
2. Amaliy topshiriqning mavzusi, maqsad va vazifalarini bayon qilish.
3. Amaliy topshiriqni batafsil tushuntirish.
4. Uni amalga oshirish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar.
5. Qo'shimcha savollarga javoblar.
6. Amaliy dars uchun nazorat savollarini belgilash.
7. Agar bu ishning guruh shakli bo'lsa, jamoalarni shakllantirish.
8. Topshiriqni bevosita bajarish.
9. Tugallangan ishni topshirish yoki natijalarni taqdim etish.
10. Yakuniy natijalarni sarhisob qilish.

11. Mavzu bo'yicha o'qituvchining tavsiyalari va zarur hollarda qo'shimcha topshiriqlar.

Amaliy topshiriq davomida o'qituvchining asosiy vazifasi, ba'zi o'quvchilar fikricha, o'quvchilar hayotini nazorat qilish va murakkablashtirish emas, balki ularni mustaqil fikrlashga o'rgatishdir [4].

Ta'lim jarayoniga kreativ yondashuv asosida talabalarda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning zarurligi o'zaro faol munosabatlar ta'sirida rivojlanadigan ko'nikmalarni

shakllantirish imkonini beradi. Bu esa oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim muhiti, o'qitish shart-sharoitlari va metodlarining interfaol xarakter kasb etishini ta'minlashni talab qiladi. Amaliy ta'lim olishni tashkil etish uchun nafaqat muayyan kasbga yoki faoliyat sohasiga qiziqish, balki ushbu faoliyat turiga layoqatning mavjud bo'lishi ham talab etiladi.

Oliy ta'limda amaliy darsga qanday tayyorlanish kerak. Agar siz shunchaki ma'ruzaga kelib, yangi materialni tinglashingiz mumkin bo'lsa, unda amaliy darslar ma'lum miqdorda tayyorgarlikni talab qiladi. Qanday qadamlar talabaga ta'lim amaliyotiga muvaffaqiyatli tayyorgarlik ko'rishga va obro'sini yo'qotmaslikka yordam beradi? Ko'rsatmalar quyidagicha:

- mavzu bo'yicha ma'ruza matnlari va foydali adabiyotlarni o'rganish;
- qoidalar va muhim formulalarni ko'rib chiqish;
- ko'p sonli tipik muammolarni hal qilish;
- jadvallar, diagrammalar va boshqa vizual va grafik materiallarni ko'rish;
- taqdimotingiz uchun tezis tayyorlash;
- muammoli masalalarni o'rganish va dalillar haqida o'ylash;
- qoidalar va ko'rsatmalarni o'qish;
- kechasi to'liq uxlang, chunki sog'lom uyqu miyaning samarali ishlashi uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni
2. Xo'jabekova M. Art-terapiya, –Andijon: 2025. –B. 42-45.
3. Mo'minova G. Technologies for development of general competences of preschool teachers. Science and Innovation, 2023 2(4), –B. 632-634.
4. Iminova D. MAktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati. Science and Education, 2021 2(1), –B. 301-303.

UO'K: 37.013:1(5-25)

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING ILMIY MEROSIDAN YOSH AVLOD TARBIYASIDA FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17070962>

Qodirova Buzulayho Turg'unovna
Qodirova Diyana Yunustovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada Sharq mutafakkirlarining ilmiy va axloqiy qarashlaridan kelib chiqqan holda, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola O'zbekiston yoshlarini har tomonlama rivojlangan va komil insonlar sifatida tarbiyalashda Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining ta'limiy va axloqiy merosining ahamiyatini ta'kidlaydi. Ayniqsa, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Aburayhon Beruniy kabi buyuk allomalarning asarlarini tahlil qilish orqali, o'quvchilarda axloqiy, aqiyliy va jismoniy kamolotning qanday shakllanishi lozimligi haqida o'rganishlar olib borilgan. Sharq mutafakkirlarining g'oyalari orqali tarbiyalash jarayonining samarali yo'llari va usullari hamda o'quvchilarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirish masalalari alohida ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *Sharq mutafakkirlari, ilmiy dunyoqarash, aqiyliy kamolot, axloqiy kamolot, yoshlarni tarbiyalash, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Aburayhon Beruniy, Sharq Uyg'onish davri, axloqiy qadriyatlar*

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы формирования научного мировоззрения учащихся на основе научных и нравственных взглядов восточных мыслителей. Подчёркивается значимость образовательного и нравственного наследия мыслителей эпохи Восточного Возрождения в воспитании всесторонне развитой и гармоничной молодёжи Узбекистана. Особое внимание уделяется анализу произведений таких великих учёных, как Алишер Навои,*

